

DETECCIÓN EN CAMPO DE CONTAMINANTES AMBIENTALES CON SENSORES ÓPTICOS, IMPRESIÓN 3D Y TELÉFONO MÓVIL

María Alejandra Varga Muñoz, Luz Maza Chace, Edwin Palacio Barco

Departamento de Química, Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma de Mallorca, España, maria-alejandra.vargas@uib.cat

Palabras clave: Sensores ópticos; redes metalorgánicas; impresión 3D; teléfono móvil; detección en campo.

Las redes metalorgánicas (MOFs) son materiales compuestos por iones metálicos y enlazadores orgánicos, reconocidos por su uso en la adsorción y detección de diversos contaminantes. En aplicaciones analíticas, los MOFs son un sustrato prometedor para la producción de sensores ópticos [1]. Sin embargo, al presentarse en forma de polvos finos, su aplicación en la detección en campo puede verse limitada por la dificultad para manipularlos y mantenerlos estables. De esta manera, se propone el uso de dispositivos impresos en 3D como soportes para fijar los MOFs, permitiendo fabricar sensores portátiles más resistentes y efectivos para la detección directa de contaminantes ambientales.

El procedimiento de fijación de los MOFs es clave para garantizar un recubrimiento uniforme y estable en los dispositivos 3D, ya que una distribución irregular puede afectar la precisión y respuesta de los sensores. Entre las estrategias más empleadas, destaca la técnica de pos-impresión, en la cual los dispositivos 3D son recubiertos tras la impresión con una película compuesta de una mezcla del MOF y el polímero polivinilideno difluoruro (PVDF).

Esta metodología se ha aplicado en el desarrollo de sensores ópticos para la detección de tetraciclinas (TC) y arsenito (As(III)) en muestras de agua y de alimentos. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos que pueden causar resistencia antibacteriana, mientras que el As(III) es un contaminante tóxico que tiene un impacto severo en la salud humana. Estos contaminantes tienden a acumularse en alimentos como la leche y la miel, ya sea por el uso indebido de antibióticos o por el consumo de agua contaminada [2,3].

Para la detección de TC, se empleó un MOF fluorescente basado en europio (Eu-MOF), fijado en los pocillos de una microplaca impresa en 3D. El sensor emite una intensa luz roja que se apaga a medida que aumentan las concentraciones de TC. Por lo tanto, esto permite la detección visual y la cuantificación de la intensidad de color. Para la detección de As(III), se diseñó un dispositivo impreso en 3D basado en la generación de hidruros, donde el As(III) produce arsina, un gas volátil que interactúa con un sensor en forma de tapa, recubierta con un MOF de plata

(Ag-MOF)). Esta interacción provoca un cambio de color de blanco a marrón oscuro, cuya intensidad incrementa proporcionalmente a la concentración de As(III).

Para la detección en ambos trabajos, se usó una caja de fotografía portátil impresa en 3D que utiliza una lámpara (luz UV o blanca) como fuente de radiación y un teléfono inteligente para tomar las fotografías. Posteriormente, las imágenes se analizaron automáticamente mediante un código dentro del software ImageJ, permitiendo adquirir las intensidades de color RGB (rojo-verde-azul) de manera instantánea.

La combinación de la alta selectividad de los MOFs con la flexibilidad de la impresión 3D y el uso de teléfonos móviles facilita la detección rápida y fiable de contaminantes en el campo. Por lo tanto, este enfoque supone un paso significativo hacia el desarrollo de herramientas analíticas portátiles, económicas, accesibles y eficientes para la vigilancia ambiental y la calidad alimentaria.

Figura 1. Sensores ópticos para la detección de TC y As(III).

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero del proyecto PID2019-107604RB-I00 financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033. M.A.V-M. agradece el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia de España para la beca de investigación pre/postdoctoral (FPU19/06082).

Referencias

- [1] Z. Zhang, Y. Zhang, H. Jayan, S. Gao, R. Zhou..., Recent and emerging trends of metal-organic frameworks (MOFs)-based sensors for detecting food contaminants: A critical and comprehensive review, *Food Chem.* 448 (2024) 139051.
- [2] R. Dagherir, & P. Drogui, Tetracycline antibiotics in the environment: A review, *Environ. Chem. Lett.* 11, 3 (2013) 209–227.

[3] P. L. Smedley, & D. G. Kinniburgh. A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters, *Appl. Geochem.*, 17,5 (2002) 517–568.